

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

Kajian Kesiapan Provinsi Jawa Timur Menuju Kawasan Industri Generasi Ketiga Berbasis Teknologi Informasi

Siswoyo Hari Santosa¹, Aisah Jumiati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

¹*siswoyo.hs@unej.ac.id*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Kawasan Industri
Teknologi Informasi
Jawa Timur

DOI:

10.5281/zenodo.1479541

ABSTRAK

Adanya kawasan industri mempermudah kegiatan industri yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pertumbuhan industri. Di Provinsi Jawa Timur saat ini terdapat 6 kawasan industri, dan nantinya direncanakan akan ada 8 kawasan industri baru. Kajian ini bertujuan untuk melihat kesiapan Provinsi Jawa Timur dalam membuka kawasan industri baru generasi ketiga yang berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hasil dari kajian ini adalah Kawasan Industri di Jawa Timur yang sudah ada, belum dan tidak bisa dikembangkan menjadi Kawasan Industri Generasi Ketiga, karena tidak memiliki karakteristik-karakteristik yang sesuai sebagai Kawasan Industri Generasi Ketiga. Potensi industri inti daerah yang ada di Jombang, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Bangkalan, Banyuwangi dan Malang diharapkan mampu mendukung terwujudnya suatu Kawasan Industri Inti Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.